

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Xajiboyev Kishin

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

G'AFUR G'ULOMNING FOLKLORIZMLARDAN FOYDALANISH MAHORATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL